

Дата публикации: 15 июля 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_15_17_55](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_15_17_55)

Исторические науки

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВЫЙ СОСТАВ АППАРАТА КОНТРОЛЯ В ДОНБАССЕ – МЕСТНЫХ КК-РКИ В НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ

Стадник Владимир Александрович¹

¹Ведущий специалист научно-исследовательского отдела, Донецкое высшее общевойсковое командное училище, ул. Куприна 1, Донецк, Донецкая Народная Республика,
E-mail: vova.barin70@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается реорганизация контролирующих органов в Донбассе в период ускоренной модернизации первой половины 1930-х гг. Проведен анализ кадрового подбора в территориальные КК-РКИ - важнейший элемент системы партийно-государственных органов власти в условиях административно-территориальных реформ начала 1930-х. На основе архивных документов и материалов в исследовании отображены данные о функционировании местных органов партийного и советского контроля и кадровом составе сотрудников Рабкрина Донбасса на заключительном этапе его деятельности в 1930-1934 годы.

Ключевые слова: Донбасс, территориальные органы контроля, реорганизация, контрольные комиссии, Рабоче-крестьянская инспекция, кадры.

I. ВВЕДЕНИЕ

Реорганизация и расширение структур контроля в важнейшем для страны промышленном регионе, – Донецком бассейне, являлось одной из важнейших задач, которые было необходимо решить партийно-государственному руководству страны в начале 1930-х гг. Органы территориального контроля, являясь важнейшим компонентом формирующейся командно-административной системы, проверяли исполнение решений и постановлений партийных и государственных органов во всех сферах общественной жизни региона: в управлении, промышленном производстве, общественно-политическом, идеологическом и культурно-бытовом аспектах.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые был проведен комплексный анализ по реорганизации важнейшего элемента системы партийно-государственных органов власти на местах – территориальных КК-РКИ, их кадровому составу в Донбассе.

Цель статьи состоит в исследовании социально-политических процессов, оказавших воздействие на расширение полномочий и кадровое укрепление территориальных органов контроля накануне их ликвидации в феврале 1934 года.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На данный момент не существует фундаментальных работ, в которых всесторонне была бы исследована деятельность местных органов КК-РКИ в Донбассе, в лучшем случае, она была освящена лишь фрагментарно, выборочно, поэтому материалы статьи преимущественно основаны на документах Государственного архива Донецкой Народной республики. Однако, автору для более глубокого понимания работы территориальных КК-РКИ Донбасса в системе партийно-государственных органов потребовалось ознакомиться с теми исследованиями, в которых рассматривается деятельность Рабкрин в других регионах страны. В 1960-х – 1970-х гг. были опубликованы первые обобщающие научные труды о деятельности КК-РКИ в субъектах СССР - союзных республиках, губерниях и областях, округах, городах и районах [10]. В это же время написаны монографии В.А. Виноградова [2], Е.Н. Орлова [12] и М.А. Горестова [4], в которых охарактеризована работа органов регионального контроля на территории РСФСР. М.А. Горестов в своем исследовании показал приоритет органов контроля в укреплении партийных структур Сибири в период восстановления народного хозяйства и в начальный период социалистической модернизации. Е.Н. Орлов провел научный анализ деятельности одной из самых эффективных территориальных контрольных комиссий рабоче-крестьянской инспекции – Московской городской и областной КК-РКИ. Также необходимо отметить кандидатские диссертации кубанских исследователей И.П. Яковлевой [17] и И.Г. Иванцова [9]. В них на основе обширных местных архивных материалов подробно исследована история создания, кадровая политика, направления деятельности и функции территориальных контролирующих органов на Кубани в период 1920-1934 гг. Деятельность органов партийно-государственного контроля в Белоруссии представлена в работе М. И. Злотника [8], на Дону – Г.Г. Асмоловой [1], на Северном Кавказе – В.В. Семенцовой и Е.В. Суяровой [14]. В этих работах содержатся сведения по работе как ЦКК, так и местных контрольных комиссий. Указанные работы дополняет коллективное исследование, посвященное деятельности Ленинградской областной и городской КК-РКИ [10].

Глубокие социально-экономические и политические преобразования в стране в конце 1920-х гг. потребовали кардинальных изменений в системе управления административно-территориальными единицами, качественного улучшения функционирования органов партийно-государственной власти на местах, в том числе и местных КК-РКИ. В условиях социалистической модернизации, а также формирования жесткой, централизованной структуры органов власти и управления, преобразования в системе административно-территориального устройства были просто необходимы. В процессе повсеместной социалистической коллективизации было принято решение о расширении прав местных органов государственной власти и преобразовании районов в основной компонент административно-территориального устройства. Именно район должен был стать основой для дальнейшего укрепления коллективных хозяйств и окончательного объединения крестьян-единоличников. 2 сентября 1930 г. ВУЦИК и Совнарком УССР специальным постановлением приняли решение «О ликвидации округов и переходе на двухступенчатую систему управления» [15]. Согласно этому документу была введена новая система управления «центр-район». Район был признан основной единицей административно-территориального деления. В Донбассе на территории пяти бывших округов было создано 17 районов [15]. Такие города, как Сталино, Артемовск, Луганск и Мариуполь, являясь важнейшими промышленными центрами, подчинялись непосредственно столице УССР – г. Харькову. Районирование предполагало формирование и соответствующих местных органов партийно-государственной власти, в том числе районных и городских КК-РКИ.

Районные и городские Контрольные комиссии КП(б)У рабоче-крестьянской инспекции (райКК-РКИ, горКК-РКИ) были созданы в ходе разукрупнения окружных КК-РКИ в течении сентября-октября 1930 г. и осуществляли контроль в районах и городах в ходе масштабной индустриализации и коллективизации в

Донбассе, проверяли выполнение государственных планов создания и развития местной промышленной базы, анализировали движение рабочей силы, проведение хлебозаготовок, обеспечение населения продовольствием. Одной из первых районных контрольных комиссий стала Славянская районная КК-РКИ, которая была сформирована 6 сентября 1930 г., т.е. через четыре дня после решения ВЦИК об образовании двухступенчатой системы административно-территориального управления. В выписке из протокола XIII-й Славянской партконференции от 6 октября 1930 г. зафиксирован этот факт, одобрено решение о составе райКК-РКИ в количестве 15 человек. Уже на следующий день было проведено первое пленарное заседание районного контроля. Были выбраны президиум (5 человек), председатель (Карась) и секретарь (Василишин), утверждены члены и кандидаты районного контроля. 25 сентября 1930 г. был утвержден план работы Президиума, распределены обязанности инспекторов, функции и направления деятельности КК-РКИ в районе. Славянская райКК-РКИ, несмотря на определенные трудности организационного и бытового характера (нехватка квалифицированных кадров, недопонимание со стороны работников местных партийных и хозяйственных органов, недостаточное обеспечение канцелярскими принадлежностями, служебными помещениями, жильем), практически сразу приступила к выполнению своих обязанностей [ГА ДНР. Ф.Р-196. Оп.1. Д.1. Л. 1, 3, 9].

Штат Рыковской (Енакиевской) райКК-РКИ, сформированной 10 сентября 1930 г., был определен в количестве 7 сотрудников (председатель -1, секретарь -1, инспекторов – 3, инструктор – 1, машинист-деловод – 1). По списку Окружной Ликвидационной комиссии для работы в райКК-РКИ было направлено 6 работников (Двужильный, Жилинская, Шарупский, Лякир, Шишалов, Тильман), из которых только двое были обеспечены квартирами. Рыковский контроль констатировал, что со стороны горсовета, райисполкома, заводоуправлений г. Рыково несвоевременно были «проведены в жизнь директивы партии в связи с расформированием округов». Президиум рыковского контроля, за откровенное саботирование указаний по выделению помещений для новых районных учреждений и их сотрудников – Райздрава, Райсовпрофа, Инспектуры труда, Сберкассы и КК-РКИ, инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих работников местных административно-хозяйственных органов. КК-РКИ Рыковского района, проверяя местные учреждения и организации на предмет укомплектования. Созданная комиссия после ликвидации Артемовского округа, пришла к выводу о необходимости сокращения управленческих штатов на 10%, обеспечения жильем сотрудников, прибывших в район из округа, неотложного и скорейшего решения важнейших социально-экономических задач в промышленном и аграрном секторах района [ГА ДНР. Ф. Р-391. Оп.1. Д.6. Л. 63-64]. В период внедрения нового принципа административного деления – районирования и ликвидации округов, в ноябре 1930 г. Президиум ЦКК и Коллегия НК-РКИ приняли соответствующее постановление, в котором было отмечено, что административная реформа послужила стимулом к активизации деятельности местных органов контроля и способствовала вовлечению в работу аппарата представителей трудящихся. Однако, был выявлен и ряд недостатков: неравномерная укомплектованность низовых КК-РКИ специалистами, текучесть работников, крайняя бюрократизация аппарата. Огромный поток информации в виде инструкций, циркуляров, постановлений, решений, отчетной, статистической и бухгалтерской документации создавали бумажный хаос и неразбериху, о чем на II Пленуме ЦКК КП(б)У заявил Председатель ЦКК-НК РКИ УССР В.П. Затонский. Он отмечал: «Инструкций – сколько хочешь. Мы должны максимально упрощать формы контроля...Мы сейчас получаем сигнализацию не плохую, от 506 районных и городских КК, хотя они и слабее, мы имеем лучшую информацию, чем раньше от 40 округов. Но такой системы, которая бы позволила сконцентрировать опыт мест и, по крайней мере, отвечать местам на их запросы – такой системы мы еще не разработали. Это наша очередная задача» [13].

В феврале 1931 г. ЦКК НК-РКИ утвердили новое «Временное положение о районных и городских КК-РКИ». В соответствии с этим документом местные контролирующие органы избирались на партийных районных и городских конференциях; председатель КК одновременно являлся заведующим РКИ [7]. Районные органы контроля получили право не только проверки, но и наложения дисциплинарных взысканий, привлечения к административной и судебной ответственности. Руководящим органам КК-РКИ являлся Пленум КК, избиравший для текущей работы Президиум в количестве 15 человек [3].

В двухступенчатой системе, несмотря на укрупнение районов, быстро проявились недостатки социально-экономического и управленческого характера, что негативно повлияло на процесс продовольственного обеспечения населения Донбасса. Административная волокита и отсутствие материальной базы, перевод работников из окружных органов власти в районные, нехватка компетентных сотрудников в органах власти, в том числе и в КК-РКИ, по сути, привели к провалу реформы. В декабре 1930 г. III сессия ВУЦИК XI созыва акцентировала внимание на серьезных недоработках в организации и функционировании районного звена, его недостаточное влияние на развитие экономики, в частности сельского хозяйства, усложнение связей района с центром. Новый этап реорганизации системы административно-территориального управления начинается зимой 1932 г. 9 февраля 1932 г. на IV внеочередной сессии ВУЦИК было принято Постановление «Об образовании областных исполнительных комитетов на территории УССР», в котором признавалась нецелесообразность дальнейшего укрупнения районов. Создавалась новая трехступенчатая система управления по принципу: центр-область-район.

2 июля 1932 г. ВУЦИК принимает постановление «Об образовании Донецкой области в Донбассе», центром которой был определен г. Бахмут (Артемовск). Осенью 1932 г. областным центром становится г. Сталино (Донецк). В состав Донецкой области вошли: Артемовский, Ворошиловский, Горловский, Кадиевский, Краснолучский, Луганский, Макеевский, Мариупольский, Рыковский и Сталинский городские советы; Гришинский, Лисичанский, Ровеньковский, Сорокинский и Чистяковский районы; 13 районов Харьковской области – Беловодский, Белолуцкий, Верхнетеплянский, Лиманский, Марковский, Меловской, Ново-Айдарский, Ново-Псковский, Рубежанский, Сватовский, Славянский, Старобельский, Троицкий; 5 районов Днепропетровской области – Великоянисольский, Волновахский, Старо-Каранский, Старо-Керменчуцкий, Старо-Николаевский [16].

Донецкая областная КК-РКИ была создана 2 июля 1932 г. с образованием Донецкой области. Донецкая областная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции опиралась в своей деятельности на предыдущие положения и нормативные документы, регламентирующие порядок организации местных органов контроля. Она осуществляла контроль за исполнением постановлений партийных и государственных органов в сфере реализации основных хозяйственных задач в Донбассе, основными из которых являлись следующие:

- укрепление и модернизация индустриальной базы (металлургическая и машиностроительная промышленность, строительство новых и реконструкция старых шахт, строительство электростанций и т.д.);
- коллективизация сельского хозяйства и формирования в регионе собственной продовольственной базы;
- социальная защита трудящихся (своевременная выплата зарплат, создание ОРСов и рабочих кооперативов, развитие торговли);
- борьба с злоупотреблениями управленческого аппарата, излишествами, самоснабжением, коррупцией, морально-бытовым разложением членов партии.

В подчинении облКК-РКИ находились городские и районные КК-РКИ, с которыми областной Рабкрин планировал и осуществлял организацию деятельности в сфере контроля и содействие в работе местных партийно-хозяйственных органов [6]. Существенно затрудняла работу контролирующих органов нехватка компетентных и профессиональных кадров. Об этом свидетельствует переписка председателя областной КК-РКИ И.Г. Перекатова с представителем Донецкого обкома КП(б)У Вайновым. Так, в письме зафиксирована нехватка в донецком Рабкрине «...руководителей групп - 2 чел., инструкторов организационного отдела и инспекторов - 15 чел., специалистов-экономистов - 2 чел., инженеров-технологов - 1 чел.» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.46. Л. 16]. Крайне незначительное количество квалифицированных работников затрудняло возможность организации по более эффективной работе областной КК-РКИ. Поэтому увеличение числа подготовленных специалистов по указанным выше категориям было крайне необходимо.

Тем не менее неуклонно возрастал качественный образовательный уровень работников областного контроля, городских и районных КК-РКИ, повышалась результативность их работы.

Партийные организации Донбасса целенаправленно занимались поиском и активно использовали разнообразные формы привлечения трудящихся к участию в деятельности органов партийно-государственного контроля. Большевики были крайне заинтересованы в том, чтобы в органах социалистического контроля трудились идеологически стойкие и подготовленные сотрудники - члены ВКП(б), которые стали бы главной опорой большевистской власти на местах. В связи с этим партийные организации Донбасса предпринимали меры для привлечения к работе в контрольных комиссиях Рабоче-крестьянской инспекции лучших представителей рабочего класса, трудовой интеллигенции и колхозного крестьянства. Интересные сведения о руководящем составе городских и районных КК-РКИ Донецкой области дают материалы анкетных данных руководящих работников местных КК-РКИ Донецкой области [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л. 1-4]. Из 34-х руководителей городских и районных КК-РКИ в 1933 году дооктябрьский партийный стаж имели 11 председателей контрольных комиссий рабоче-крестьянской инспекции.

Половина (16 человек) из всего количества руководителей городских и районных КК-РКИ вступили в партию в годы Гражданской войны. Остальные – в годы НЭПа. Анкетные данные на председателей городских и районных КК-РКИ, представленные заведующим Орготделом областной КК-РКИ, следует рассматривать в % соотношении:

Председатели городских и районных КК-РКИ в 1933 году.

социальное происхождение	образование	членство в ВКП (б)	национальность
рабочие - 29 (90,7%)	высшее - 1 (3,1%)	32 чел. (100%)	русские - 17 (53,2%)
служащие - 2 (6,2%)	среднее - 6 (18,8%)		украинцы-11 (34,4%)
крестьяне - 1 (3,1%)	низшее - 25 (78,1%)		евреи - 2 (6,2%)
			белорусы - 2 (6,2%)

Анализ анкетных данных руководящего состава Донецкого контроля позволяет определить общую тенденцию кадровой политики в формировании ответственного звена органов КК-РКИ: сотрудники имели достаточный уровень образования, соответствующее происхождение, членство в ВКП(б) и необходимый партстаж. Предпочтение отдавалось лицам, воевавшим на фронтах Гражданской войны и военнообязанным, занимавшим выборные должности в советских партийных, хозяйственных и общественных организациях, не имевшим взысканий и прошедшим партийную чистку. Все председатели территориальных органов Рабкрин являлись «выдвиженцами», т.е. были представителями местного пролетариата и крестьянства и «выдвигались» на руководящие должности в партийно-государственный аппарат при определенных условиях. Особое внимание в кадровой политике уделялось социальному происхождению и дореволюционной политической деятельности в оппозиционных, по отношению к большевикам, политических партиях или организациях. Так, несмотря на приемлемое происхождение и окончание вечерней совпартшколы, было принято решение о снятии с работы председателя Старо-Каранской районной КК-РКИ, члена ВКП (б) с 1918 г. Т.В. Комарова, т.к. он в 1913-1917 гг.: «...находился в партии анархистов-коммунистов Северной Америки» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л. 1].

О другом примере неблагонадежности свидетельствует выписка из протокола заседания бюро партийной ячейки областной КК-КП(б)У от 25 июня 1933 г. «О руководителе с/х группы тов. Тохтамышеве», на основании которой было установлено, что «он является сыном кулака <...> в 1918 г. добровольно служил в белой армии офицером и сам агитировал о вступлении добровольно в армию Деникина».

В связи с этим бюро ячейки, обсудив материал, обратилось к Президиуму областного КК-РКИ об освобождении Н.Т. Тохтамышева от работы в аппарате облКК-РКИ. Это решение было утверждено секретарем бюро Кормильченко 16 августа 1933 года [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л. 19].

В свою очередь, председатель облКК-РКИ Перекатов издал служебное распоряжение от 23 августа 1933 г. «Об освобождении тов. Тохтамышева от работы в аппарате облКК-РКИ с 1.IX.1933 г.» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л. 26].

Можно привести другой факт, содержащийся в архиве. Председатель Рубежанской районной КК-РКИ Тищенко Максим Данилович, 1893 года рождения, крестьянского происхождения, член ВКП(б) с 1919 года. В годы Первой мировой войны М.Д. Тищенко воевал во Франции в составе II Особого полка русского экспедиционного корпуса в должности взводного командира, дослужился до унтер-офицера царской армии. Проводил антивоенную агитацию среди солдат в 1916-1917 годах. Во время Февральской революции дезертировал из армии, был арестован и около года находился в военных тюрьмах г. Бордо и швейцарского Веденсвиля. В 1918 г. был освобожден и вернулся в Советскую Россию. Будучи украинцем по национальности, Тищенко был направлен для организации подпольной работы в гетманской Украине. С 1919 г., уже являясь членом партии большевиков, в составе Красной Армии воевал против деникинцев, петлюровцев и польских войск, занимал должность комиссара полка 3-й Интербригады 58 дивизии 14 армии Южного фронта. После окончания Гражданской войны некоторое время возглавлял уездную милицию в Житомире, а в 1923-1926 гг. был председателем окружного земельного суда. С 1926 по 1929 гг. М.Д. Тищенко обучался в Коммунистическом университете им. Артема в г. Харькове, а после окончания был направлен в Донбасс, где занимал должность начальника отдела кадров в Старобельском Окрпарткоме, являлся председателем Сорокинского РИКа в 1930-1932 гг., заведующим бюро жалоб Донецкой облКК-РКИ в 1932-1933 гг. С февраля 1933 г. М.Д. Тищенко становится председателем Рубежанской райКК-РКИ [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.7. Л.6-6 об., 7-7 об]. По свидетельству заведующего организационным отделом облКК-РКИ Давыдова, «с работой [Тищенко] справляется» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л. 3].

Председатель Краматорской городской КК-РКИ Л.Н. Корженевич родился 1896 году в г. Беженцах на Брянщине, потомственный рабочий-слесарь. В годы Первой мировой войны воевал на Юго-Западном фронте. В 1918 г. вступил в партию большевиков. С началом Гражданской войны командовал красногвардейским отрядом, воевал с немецко-австрийскими оккупантами, чуть позже - с деникинцами. В 1919-1920 гг. Л.Н. Корженевич исполнял обязанности начальника железнодорожной милиции, был уполномоченным ГубЧК в г. Брянске. В 1920 г. переведен на работу в Донбасс. Стал членом Революционного Военного трибунала. С 1925-1929 гг. в Луганске он возглавил Окружной суд, некоторое время был секретарем парторганизации на ст. Ясиноватая – важнейшем железнодорожном узле Донбасса. В 1932-1933 гг. руководил финансовой группой Сталинской облКК-РКИ. С 1933 г. Корженевич переведен в Краматорск, где стал председателем Краматорской городской контрольной комиссии как раз в тот период, когда в строй вводилось важнейшее предприятие тяжелой промышленности Донбасса – Новокраматорский машиностроительный завод, и проводилась капитальная реконструкция Краматорского металлургического завода. Л.Н. Корженевич неоднократно избирался членом Пленума Донецкого Обкома КП(б)У и Пленума Краматорской горКК-РКИ. Имел безупречный партийный авторитет и репутацию – чистку проходил четыре раза: в 1921, 1924, 1929, 1933 гг. Партвзысканий не имел. За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей был награжден почетной грамотой и часами [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.7. Л. 53-53 об., 54-54 об.]. Многие сотрудники советского партийно-хозяйственного аппарата, по социальному происхождению представлявшие рабочих «от станка» и крестьян «от сохи», положительно зарекомендовавшие себя в работе советских органов власти и управления, несмотря на недостаточный уровень образования, направлялись для дальнейшего обучения.

Председатель КК-РКИ Велико-Янисольского района Л.В. Сощенко, происходивший из рабочих и имевший низшее образование, был направлен в губернскую совпартшколу им. Парижской Коммуны, которую окончил в 1925 году. Заместитель председателя Старо-Никольской Контрольной комиссии Ф.И. Шостак (также происходивший из рабочих и имевший низшее образование) окончил курсы пропагандистов (экономическое направление) при ЦК КП(б)У. Зампредседателя КК-РКИ Меловского района и по совместительству заведующий Бюро жалоб П.К. Пелешенко начальное образование получил в сельской школе, участвовал в Гражданской войне – воевал с махновцами и врангелевцами на Перекопе.

Окончил Коммунистический университет им. Артема в г. Харькове в 1930 г. [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.7. Л. 7, 13, 81].

Анализ биографических данных руководителей низшего звена территориальных КК-РКИ позволяет утверждать, что Рабкрин являлся определенным «социальным лифтом», позволяющим выходцам из народа занять пусть не главные, но заметные должности в системе партийно-государственных органов власти и управления.

Особый интерес для исследования представляет биография Председателя Донецкой облКК-РКИ И.Г. Перекатова, который стал руководителем контролирующих органов Донбасса в ноябре 1932 г. И. Г. Перекатов - уроженец Донбасса. Родился в Краснолучском районе в 1894 г., пролетарского происхождения. До Октябрьской революции работал на заводах Донбасса и Харькова. В партию большевиков вступил в мае 1917 г., т.е. имел дооктябрьский партийный стаж, что являлось необходимым для руководителя такого ранга. В годы Гражданской войны сражался в Красной Армии против белогвардейцев и петлюровцев на Восточном и Южном фронтах, занимал командно-политические должности. Был заместителем начальника Главного управления химической промышленности Украины и ВСНХ СССР, руководил профсоюзом химиков УССР, являлся членом ЦК Союза химиков СССР нескольких созывов. В 1928-1931 гг. возглавлял группу химической промышленности НК РКИ СССР, в течение 1931 года занимал должность председателя краевой Западносибирской КК-РКИ. И.Г. Перекатов неоднократно избирался членом ВУЦИК. На XV-XVI съездах ВКП(б) был избран членом ЦК ВКП(б). В 1932 г., перед назначением в Донбасс, И.Г. Перекатов руководил группой зерновых культур НК РКИ СССР (предыдущий руководитель Донецкой облКК-РКИ Н.М. Романов был освобожден от своих обязанностей по решению ЦК КП(б)У). Президиум облКК-РКИ утвердил кандидатуру И.Г. Перекатова на должность председателя областной КК-РКИ Донбасса своим Постановлением от 29 ноября 1932 г. [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.46. Л. 4-5]. И.Г. Перекатов тщательно проверял подбор кадрового состава в контролирующие органы Донбасса, не допуская оттока или переводов в другие регионы своих подчиненных, отстаивая интересы коллектива Донецкой облКК-РКИ перед вышестоящими органами контроля - ЦК КП(б)У-НК РКИ УССР в Харькове и ЦК ВКП(б)-НК РКИ СССР в Москве [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.76. Л.42]. Формируя свою «команду» И.Г. Перекатов неоднократно обращался за помощью к зав. орг. отделом ЦКК НК РКИ СССР М.А. Шкирятову: «Дорогой тов. Шкирятов. Прошу направить для работы в Донецкую облКК-РКИ: для работы по с/х хозяйству – руководителями группы – т. Барбанаква, т. Минько. Руководителем группы по металлу, капитальному строительству и в организационный отдел не менее 2 чел. Не сомневаюсь – Донецкая КК-РКИ подготовит со временем достаточное количество квалифицированных кадров. Сейчас же, без присылки указанного количества, чрезвычайно трудно работать... Донбасс и Центральные партийные органы требуют от нас разработки крупнейших хозяйственных вопросов... Я считаю лишним приводить еще доводы и жду товарищей» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.37. Л.18]. С назначением И.Г. Перекатова на должность Председателя Донецкого контроля в течение нескольких месяцев был заменен практически весь руководящий состав в большинстве районных и городских КК-РКИ, во главе которых стали члены его «команды». Новых руководителей контроля получили Марьинская райКК-РКИ (Васильев), Макеевская горКК-РКИ (Давыдов), Мариупольская горКК-РКИ (Хорошкин), Рубежанская райКК-РКИ (Пашук), Краматорская горКК-РКИ (Шверцер), Константиновская горКК-РКИ (Онищенко), Лисичанская райКК-РКИ (Передельский) [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.86. Л.10, 28, 42, 97-99, 101]. Указанные факты биографии и служебной деятельности И.Г. Перекатова свидетельствуют о его профессиональных компетенциях как руководителя советского аппарата контроля в одном из важнейших регионов страны. Как специалист, профессионал-производственник, И.Г. Перекатов внес огромный вклад в развитие экономического, социального и политического потенциала Донбасса. Все кандидатуры в аппарат местных органов КК-РКИ проходили тщательный отбор и спецпроверку, в том числе и по линии ОГПУ. Так, в связи с приемом в облКК-РКИ одного из кандидатов на должность инспектора химической группы А.Ф. Поповича, секретарь Президиума Донецкой облКК-РКИ Н. Мельников обратился в областной отдел ОГПУ (ООГПУ) за спецзаключением, на что получил ответ от начальника 2-го отделения Донецкого ООГПУ Быкова, о том, «что компрометирующими материалами на гражданина Поповича А.Ф. мы не располагаем» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.93. Л.7-8].

Однако в работе компетентных органов случались и упущения: в органы контроля проникали бывшие кулаки и белогвардейцы, а также лица, стремившиеся улучшить свое материальное благосостояние, злоупотребляя служебным положением.

Характерно, что назначение нового руководства территориальных контрольных комиссий в городах и районах происходило в ноябре-декабре 1933 г., практически сразу после широкомасштабной чистки донецкого партхозактива, охватившей более 50% членов ВКП(б) в Донбассе - работников промышленных предприятий, сотрудников советских административных и хозяйственных органов, государственных учреждений, в том числе и отвечающих за продовольственное обеспечение населения региона.

В Донбассе, в отличие от некоторых областей и районов УССР, положение с организацией контроля, подбором кадров и эффективности деятельности территориальных КК-РКИ было организовано более качественно и продуктивно. Так, в Постановлении Президиума ЦК ВКП(б) от 14 июня 1933 «О работе КК-РКИ Украины» были подвергнуты разгромной критике результаты работы ЦКК РКИ УССР и местных контрольных комиссий важнейших в социально-экономическом отношении Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей, а также 18 районных и городских контрольных комиссий в этих регионах. Результаты были неутешительны: ЦКК КП(б)У и ее местные органы «не уделили необходимого внимания организационно-хозяйственному укреплению колхозов <...>, не выполнили условия «Постановления» ЦКК ВКП(б) об укреплении с.х. кадров аппарата НК РКИ на местах: сельхозгруппы в количественном и качественном отношении были подобраны совершенно неудовлетворительно <...> Неоднократные директивы ЦКК ВКП(б) о привлечении масс к работе в РКИ не выполнены» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.61. Л.1]. В этом же Постановлении было указано на то, что ЦК КП(б)У и областные КК не руководили и не организовывали работу районных и городских контрольных комиссий, которые были предоставлены «самим себе». Подбор руководящих кадров проводился «случайно, без всякой проверки, что вызывало большую текучесть, в ряде районов (Александровском, Фрунзенском и других) сменилось по 3-4 председателя рай.КК. ЦК КП(б)У и обл.КК не боролись за укрепление и сохранение кадров рай.КК-РКИ. Постановление ЦКК ВКП(б) «О запрещении снятия и перемещения председателей КК без согласия с ЦКК ВКП(б)» – не выполнялось» [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.61. Л.1 об.]. Руководству областных контрольных комиссий Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей было предписано пересмотреть руководящие кадры районных КК-РКИ, снять не справившихся с работой, укрепить квалифицированными и ответственными сотрудниками сельхозгруппы, группы рабочего снабжения, орготделы и бюро жалоб. Было принято решение о роспуске контрольных комиссий в Гениченском, Новогеоргиевском, Снегиревском, Нововодолазском районах и увольнении с работы, как не справившихся, председателей указанных районных КК. С работы был снят и привлечен к ответственности заместитель председателя Киевской облКК-РКИ Окорочков [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1. Д.61. Л.2]. Указанные материалы позволяют сделать вывод, что в целом по подбору кадров и результатам работы местные контролирующие органы Донбасса работали более эффективно и особых нареканий у вышестоящих ЦКК-НК РКИ (в Москве и Харькове) не вызывали.

Анализ сведений о структуре (отделы, группы, инспекции, бюро) облКК в Донбассе на заключительном этапе ее деятельности в 1932-1934 г. позволяет сделать следующие выводы: штат сотрудников состоял из 57 человек, не укомплектованность специалистами отмечена в сельхозгруппе, транспортной группе, в группе товаров ширпотреба и группе соцбыта [ГА ДНР. Ф.Р-835. Оп.1, Д.93. Л.35-36]. Группа тяжелой промышленности в своей деятельности подчинялась непосредственно Председателю облКК-РКИ И.Г. Перекатову, сельскохозяйственную группу курировал заместитель Председателя облКК-РКИ Я.М. Петерсон.

Орготдел, партколлегия, группа управления делами были укомплектованы полностью. Продовольственным обеспечением важнейшего промышленного региона в областном контроле занималось сразу несколько структурных подразделений: сельскохозяйственная группа, группа розничной торговли, госинспекция цен, группа социально-бытового обеспечения.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документы и материалы по вопросам реорганизации, подбора штатов работников территориальных КК-РКИ в Донбассе в начале 1930-х гг. потребовали детального исследования. Это позволило определить параметры и направления государственной кадровой политики в сфере контроля, масштаб и результативность предпринятых мер, их региональные особенности, а также элементы политического радикализма при проведении государственной кампании по становлению органов контроля. Комплексный анализ кадрового подбора в сфере контроля способствовал всестороннему изучению и пониманию принципов организации структур местного Рабкрин, степени компетентности и профессионализма работников областных, городских и районных КК-РКИ и их деятельности в Донбассе в условиях сложных модернизационных процессов, происходивших в стране в первой половине 1930-х гг.

Таким образом, в 1932 г. контролирующие органы Донбасса были практически полностью сформированы, штаты заполнены сотрудниками, в своем большинстве представлявшие рабочий класс, крестьянство и трудовую интеллигенцию, что соответствовало ленинским принципам организации и функционирования контроля в социалистическом государстве и привлечения трудящихся масс к управлению страной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Асмолова Г.Г. Деятельность органов партийно-государственного контроля на Дону в годы восстановительного периода (1920-1925 гг.). Ростов н/Д., 1968. 172 с.

Виноградов В.А. Ленинские идеи рабочего контроля в действии. М.: Наука, 1969. 48 с.

Временное положение о районных и городских КК-РКИ. ЦКК ВКП(б)-НК РКК СССР. М.: Техника управления, 1931. С. 3-6.

Горестов М.А. Деятельность партийных контрольных комиссий по преодолению троцкистской оппозиции в парторганизациях Сибири, по их оздоровлению и укреплению в 1923-1925 гг. Строительство коммунизма и творческая активность масс. Красноярск, 1970. 169 с.

Государственный архив Донецкой Народной Республики (ГА ДНР). Киев, 1984. С. 47-49.

Гусев К.В. Краткий очерк истории органов государственного контроля в СССР. Кафедра истории советского общества. Москва: Мысль, 1965. С. 55.

Злотник М.И. Деятельность органов партийно-государственного контроля БССР в государственном строительстве (1917-1934 гг.). Минск, 1969. 253 с.

Иванцов И.Г. Роль внутрипартийного контроля в укреплении и развитии ВКП(б) 1920-1929 гг.: На материалах Кубани: дис. ...канд. ист. наук (07.00.02). Краснодар, 2005. 222 с.

Рябцев И.Г. Ленинская система партийно-государственного контроля и его роль в строительстве социализма (1917-1932 гг.) Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. М.: Мысль, 1965. 205 с.

Орлов Е.Н. Деятельность Московской контрольной комиссии - рабоче-крестьянской инспекции в 1924-1934 гг. (в области партийного строительства и совершенствовании госаппарата). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 190 с.

Очередные задачи органов КК-РКИ на третий решающий год пятилетки (Из доклада т. В.П. Затонского о плане работы ЦКК-НК РКИ на 1931 год на II Пленуме ЦКК КП(б)У 28.XII. 1930 года). Макеевский рабочий. Vol. 4. 1931. С. 3.

Семенцова В.В., Суярова Е.В. Партийный и государственный контроль на Северном Кавказе в 1923-1925гг. Ростов н/Д.: Ростиздат, 1973. 159 с.

Шабельников В.І. Становлення та розвиток районної ланки в системі адміністративно-територіального устрою України у 20-30-х рр. ХХ ст. Історичні і політологічні дослідження. Донецьк: ДонНУ. Vol. 3-4 (39-40). 2008. С. 142.

Шабельников В. Утворення Донецької області: передумови та тенденції розвитку її територіального устрою (1932-1941 рр.). Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Книга 22. Донецьк, ДонНУ, 2013. С. 194.

Яковлева И.П. Советский общественный и государственный контроль в 1920-1934 гг. (на материалах Кубани): дис. ...канд. ист. наук (07.00.02). Краснодар, 2004. 194 с.

TERRITORIAL REORGANIZATION AND PERSONNEL COMPOSITION OF THE CONTROL APPARATUS IN THE DONBASS OF LOCAL KK-RKI IN THE EARLY 1930-S

Stadnik, Vladimir Alexandrovich¹

¹Leading Specialist of the Research Department, Donetsk Higher Combined Arms Command School, 1, Kuprina Street, Donetsk, Donetsk People's Republic, E-mail: vova.barin70@mail.ru

Abstract

The article deals with the reorganization of regulatory bodies in the Donbass during the period of accelerated modernization in the first half of the 1930s. The analysis of personnel selection in the territorial KK-RKI - the most important element of the system of party-state authorities in the conditions of administrative-territorial reforms of the early 1930s, was carried out. On the basis of archival documents and materials, the study displays data on the functioning of local bodies of party and Soviet control and the staffing of the employees of the Rabkrin of Donbass at the final stage of its activity in 1930-1934.

Keywords: Donbass, territorial control bodies, reorganization, control commissions, Workers' and Peasants' Inspection, personnel.

REFERENCE LIST

Asmolova G.G. Deyatel'nost' organov partijno-gosudarstvennogo kontrolya na Donu v gody vosstanovitel'nogo perioda (1920-1925 gg.). Rostov n/D., 1968. 172 s.

Vinogradov V.A. Leninskie idei rabochego kontrolya v dejstvii. M.: Nauka, 1969. 48 s.

Vremennoe polozhenie o rajonnyh i gorodskih KK-RKI. CKK VKP(b)-NK RKI SSSR. M.: Tekhnika upravleniya, 1931. S. 3-6.

Gorestov M.A. Deyatel'nost' partijnyh kontrol'nyh komissij po preodoleniyu trockistskoj oppozicii v partorganizacijah Sibiri, po ih ozdorovleniyu i ukrepleniyu v 1923-1925 gg. Stroitel'stvo kommunizma i tvorcheskaya aktivnost' mass. Krasnoyarsk, 1970. 169 s.

Gosudarstvennyj arhiv Doneckoj Narodnoj Respubliki (GA DNR). Kiev, 1984. S. 47-49.

Gusev K.V. Kratkij ocherk istorii organov gosudarstvennogo kontrolya v SSSR. Kafedra istorii sovetskogo obshchestva. Moskva: Mysl', 1965. S. 55.

Zlotnik M.I. Deyatel'nost' organov partijno-gosudarstvennogo kontrolya BSSR v gosudarstvennom stroitel'stve (1917-1934 gg.). Minsk, 1969. 253 s.

Ivancov I.G. Rol' vnutripartijnogo kontrolya v ukreplenii i razvitii VKP(b) 1920-1929 gg.: Na materialah Kubani: dis. ...kand. ist. nauk (07.00.02). Krasnodar, 2005. 222 s.

Ryabcev I.G. Leninskaya sistema partijno-gosudarstvennogo kontrolya i ego rol' v stroitel'stve socializma (1917-1932 gg.) Akad. obshchestv. nauk pri CK KPSS. Kafedra istorii KPSS. M.: Mysl', 1965. 205 s.

Orlov E.N. Deyatel'nost' Moskovskoj kontrol'noj komissii - raboche-krest'yanskoj inspekcii v 1924-1934 gg. (v oblasti partijnogo stroitel'stva i sovershenstvovanii gosapparata). M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1972. 190 s.

Ocherednye zadachi organov KK-RKI na tretij reshayushchij god pyatiletki (Iz doklada t. V.P. Zatonskogo o plane raboty CKK-NK RKI na 1931 god na II Plenumе CKK KP(b)U 28.XII. 1930 goda). Makeevskij rabochij. Vol. 4. 1931. S. 3.

Semencova V.V., Suyarova E.V. Partijnyj i gosudarstvennyj kontrol' na Severnom Kavkaze v 1923-1925gg. Rostov n/D.: Rostizdat, 1973. 159 s.

Shabel'nikov V.I. Stanovlennya ta rozvitok rajonnoï lanki v sistemi administrativno-teritorial'nogo ustroyu Ukraïni u 20-30-h rr. XX st. Istorichni i politologichni doslidzhennya. Donec'k: DonNU. Vol. 3-4 (39-40). 2008. S. 142.

Shabel'nikov V. Utvorennya Donec'koï oblasti: peredumovi ta tendenciï rozvitku її teritorial'nogo ustroyu (1932-1941 rr.). Novi storinki istoriï Donbasu: Zbirnik statej. Kniga 22. Donec'k, DonNU, 2013. S. 194.

Yakovleva I.P. Sovetskij obshchestvennyj i gosudarstvennyj kontrol' v 1920-1934 gg. (na materialah Kubani): dis. ...kand. ist. nauk (07.00.02). Krasnodar, 2004. 194 s.